

Temática: Gestión didáctica innovadora

Título: Retos de una gestión didáctica de la matemática en la Educación Superior Cubana de la época que se vive.

Dr. C. Jesús de Farit Rubio Méndez, (PT) Universidad de Camagüey

Dr. C. Nancy Montes de Oca Recio, (PT) Universidad de Camagüey

Dr. C. Olga Lidia Pérez González, (PT) Universidad de Camagüey

M. Sc. Delia Sarduy Nápoles, (PA) Universidad de Camagüey

Contacto: jesus.farit@reduc.edu.cu (cel.: 52157154)

Resumen:

La presente colaboración tiene el objetivo de develar los principales retos de la gestión didáctica de la matemática, encauzada al desarrollo de la Educación Superior Cubana, acorde con la época que se vive; se realiza, a través de una metodología cualitativa encaminada a la sistematización de la teoría y la práctica de la enseñanza-aprendizaje de la matemática universitaria del último decenio, principalmente de los tiempos de la covid-19; los retos que se develan se vinculan a posibles escenarios, cuya visualización permite identificar rasgos esenciales de una gestión didáctica de la matemática avocada al cumplimiento de los objetivos de la educación superior cubana, acorde con la época que vive el país, con visión futurista. El estudio confirma que los cambios actuales en una educación superior orientada al desarrollo del país, implican problemas cada vez más complejos en áreas docentes, de la comunidad y la sociedad, cuyas soluciones requieren una gestión didáctica de la matemática altamente calificada, con profesionales que posean capacidades de investigación- desarrollo, conocimiento avanzado de la ciencia y las tecnologías de la información y las comunicaciones, creatividad e innovación, que contribuyan con la certeza de que la excelencia académica de sus egresados se mide por la comprobación de su pertinencia social.

Palabras clave: retos, escenarios, gestión didáctica de la matemática.

Retos de una gestión didáctica de la matemática en la Educación Superior Cubana de la época que se vive.